

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Будяковский А. *Пианистическая деятельность Листа*. – Л.: Музыка, 1986. – 88 с.
2. Вицинский А. *Беседы с пианистами*. – М.: Классик-XXI, 2007. – 232 с.
3. Гофман Э.Т.А. *Избранные произведения*. – В 3-х т. т. – Т.3. – М.: Худ. литература, 1962. – 519 с.
4. Домбровская О. *Полифонические особенности гомофонного тематизма Шумана // Проблемы музыкальной науки*. – Сб. статей. – Вып.4. – М.: Сов. композитор, 1979. – С.259-284.
5. Жабинский К.А. *Фортепианное творчество Роберта Шумана и австро-немецкая клавирная традиция 17 - 18 веков*. // С.114-133.
6. Зенкин К. *Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма*. – М., 1997. – 415 с.
7. Ларош Г.А. *Шуман как фортепианный композитор // Ларош Г.А. Избранные статьи – В 5-ти выпусках*. – Вып. 5. Музыка и литература. – Л.: Музыка, 1978. – 335 с.
8. Лахути А. *О роли образного контраста в «Крейслериане» Шумана // О музыке. Проблемы анализа: Сб. статей* – М.: Сов. композитор, 1974. – С. 209-218.
9. Либерман Е. *Творческая работа пианиста с авторским текстом*. – М.: Музыка, 1988. – 236 с.
10. Любимов А. *Портрет художника в запредельности // Музыкальная академия, 2006. - № 2. – С.6-12.*
11. Меркулов А. *Фортепианные сюитные циклы Шумана (вопросы целостности композиции и интерпретации)*. – М.: Музыка, 1991. – 95 с.
12. Мержанов В. *Каждое произведение является моим собеседником // Музыкальная академия. – 2006. – № 2. – С.58-66.*
13. Михайлов А.В. *Природа и пейзаж у Каспара Давида Фридриха // Советское искусствознание '77. – Вып.1. – М.: Сов. художник, 1978. – С. 130-165.*
14. Шуман Р. *Письма: В 2-х т. т. / Пер. с нем. – Т. 1. (1817 – 1840)*. – М.: Музыка, 1982. – 719 с.

УДК 786.61.083.2:78.071.1 (Бах)

Наталья Беличенко

ОРГАННАЯ ФУГЕТТА И.С. БАХА

У статті розглядаються деякі особливості хоральної фугети Баха.

В статті розглядаються деякі особливості хоральної фугетти Баха.

In this article some features of Bach's choral fughetta's are considered.

Определение «фугетты» как чего-то вторичного, производного по отношению к полноценной «фуге» довольно прочно укоренилось в исследовательской литературе, начиная от первого упоминания Риманом о *фугетте* как «*небольшой фуге*» [3], и сохранилось по сей день. Так, например, весьма авторитетный современный исследователь делает следующий вывод о содержании данного термина на примере фугетт из третьей части «Клавирных упражнений» Баха: «На выбор термина [«фугетта»], по-видимому, повлияли вовсе не конструктивные принципы: уменьшительная форма слова отражает

просто длину [фуги]» [8]. Однако можно ли считать подобную характеристику исчерпывающей? Вполне ли соответствует баховская фугетта этому определению? Зададимся целью ответить на возникшие вопросы, обратившись к органному творчеству композитора.

Органная фугетта Баха особо привлекает тем, что она всегда является хоральной обработкой, то есть *хоральной фугеттой* (будем брать во внимание только те пьесы, которые самим автором озаглавлены как «фугетты»). Всего таких десять: семь ранних (BWV 698-699, 701-704) и три фугетты из третьей части «Клавирных упражнений»¹.

Истоки жанра фугетты в Германии ведут к началу XVII века, в первой трети которого М.Преториус определял «стиль мотета как чередование “гармоний и фуг”, а стиль канцоны как бестекстовой пьесы с краткими фугами и искусными фантазиями» [цит. по: 8, 4ii]. Старшие современники Баха, такие как Лохет (Локсхэй), Шейдт, Пахельбель и другие, часто сочиняли для органа короткие пьесы, озаглавленные как «фуги», которые состояли из *одного-единственного* композиционного «пункта имитации» или тематической экспозиции².

К.Южак, рассматривая переработку Бахом ряда клавирных *фугетт* в *фугу* в жанровом контексте, приходит к важному выводу о различии этих форм не столько в количественном, масштабном отношении (как *меньшего* и *большого*), сколько в качественном, композиционном: «Можно сказать, что фугетта – это воплощение экспонирования, возведенного в принцип формообразования, или – модель формообразования, основанного на экспонировании.

В отличие от фугетты, фуга воплощает идею формообразования, основанного на организации функционально различных фаз тематической работы, то есть, по существу, идею композиции» [6, 134].

Таким образом, предварительно уточняя содержание термина «фугетта», можно сделать вывод о том, что его производность от «фуги» лежит не в масштабной плоскости, но в *жанровой*, указывая на совершенно определенный композиционный тип, сложившийся в Германии предбаховской поры, – *органную хоральную фугу* со всей присущей ей спецификой.

¹Попутно заметим, что у Баха имеются также три хоральных фуги: две ранних («Allein Gott in der Hoch» BWV 716, Magnificat BWV 733), а также заключительная хоральная обработка из третьей части «Клавирных упражнений» («Jesus Christus, unser Heiland»), в связи с чем закономерно возникает проблема мелодии хора как модели для темы фуги (фугетты). Не углубляясь в разрешение этой проблемы в настоящей статье, укажем лишь на единственный факт, подтверждающий эволюцию Баха в данном направлении. Так, если в ранних фугах хоральная тема в пролонгированном виде целиком проводится в конце произведения на манер хоральных обработок Пахельбеля, то в зрелой фуге на хорал «Jesus Christus, unser Heiland» Бах отказывается от этого приема, удостоверяя, таким образом, приоритет темы фуги над хоральной мелодией, но, однако, не фуги над хоралом.

²Как отмечает К.Южак, для подобных «однострочных» фуг удачно подходит название «версеты», найденное Г.Фротшером применительно к сборнику фуг на Magnificat Пахельбеля [6, 133].

Наследуя своим предшественникам в этом устойчивом литургическом жанре и как бы сохраняя исходную композиционную модель в целом, Бах значительно ее усложняет, углубляет и, таким образом, преобразует в нечто новое – *фугетту*. Здесь (как, впрочем, и в фуге), насыщая форму неожиданными жанровыми коннотациями, используя конструктивные приемы, хотя и не свойственные жанру, *но и не противоречащие ему*, – Бах утверждает эту форму совершенно по-новому, на ином композиционном уровне.

Так становится возможным появление *фугетты-ричеркара*. И это не удивительно: историческая общность корней этих форм вполне очевидна. Если отбросить коннотации «сложности», «учености» ричеркара, первоначальной «инструментальной копии» мотета, то решающим фактором, организующим всю эту «ученую» тематическую работу композиционно, остается, как и в фугетте, все тот же *экспонирующий* принцип формообразования.

Перечислим характерные приметы ричеркара в баховских хоральных фугеттах, остановившись на каждой из них особо.

- Автономизация сопровождающей темы или противосложения.

Этот характерный для Фрескобальди, как и его ученика из центральной Германии, Фробергера, приём отчетливо проявляется в поведении сопровождающей темы в фугетте на хорал «Herr Christ, der einig Gotts Sohn» BWV 698 (пример 1, нижний голос). Ее тематическое значение усиливается, помимо всего прочего, явным сходством с третьей мелодической строфой хорала (ср. примеры 1 и 2):

1. И.С. Бах. BWV 698, т. т. 1-2

2. Хорал «Herr Christ, der einig Gotts Sohn»

Herr aus Christ, der einig Gotts Sohn. Va - ters in E - wig - keit, steht. 1.2. er ist der Mor - gen - ster - ne. sein Glan - zen streckt er fer - ne vor an - dem Ster - nen klar.

На заключительное экспозиционное проведение темы фугетты в нижнем голосе накладывается уже самостоятельное композиционное проведение сопровождающей темы:

3. И.С.Бах. BWV 698, т. т.7 - 9

Аналогично, и даже еще более активно, поведение противосложения в фугетте на хорал «Nun komm' der Heiden Heiland» BWV 699 (тематическую «судьбу» этого противосложения в творчестве Баха прослеживает Ю.Евдокимова [1, 246 - 247]). Добавим лишь, что его тематизация в хоральной обработке BWV 699 (как и в дальнейшем) обоснована уже хотя бы тем, что оно является фрагментом темы фугетты (и, естественно, хорала) в уменьшении.

- *Стретта как прием тематического изложения.*

Начальное проведение темы в баховских фугеттах никогда не содержит стретт. Они мудро прибегают к композитором для последующего этапа экспонирования, связанного либо с выявлением тематической функции донныне второпланового композиционного элемента (как в упомянутой выше фугетте BWV 699), либо с появлением *нового* тематически значимого элемента. Заметим, что новизна эта, как и должно быть в ричеркаре (а далее, и в фуге), всегда оказывается мнимой, в действительности выявляя новые ракурсы *исследования* темы. Возьмем, к примеру, стретту на «новой» теме после начальной тематической экспозиции из хоральной прелюдии BWV 701 (см. пример 4, тт.3 - 4).

4. И.С.Бах. BWV 701, т.т. 9 - 12

5. Хорал «Vom Himmel hoch»

Vom Him - mel hoch da komm ich her, ich bring euch
gu - te neu - e Mar: der gu - ten Mar bring ich so
viel, da - von ich singn und sa - gen will.

Сличая эту тему с мелодией хорала, мы без труда распознаем ее во второй хоральной фразе, которая в фугетте звучит в уменьшении (ср. примеры 4 и 5). Сегментирование темы и тщательная проработка её сегментов, без сомнения, являлись для ричеркара делом обычным, предоставляя возможность пролонгации экспонирующего принципа на последующем композиционном этапе. Необычно у Баха другое: объектом сегментации в данном случае выступает хорал, который *целиком* в фугетте нигде не звучит¹.

Следствием вовлечения его в фугу становится соответствующая субординация темообразований: начальный сегмент хорала относится к остальным, как тема фуги к двум удержанным противосложениям (что подчеркнута также и их типичным метрическим соотношением 1:2). Однако с точки зрения хорального прототипа, перед нами редчайший прием *сегментной стретты* (ведь каждое из противосложений является точной, уменьшенной вдвое, копией хоральных стрóf)²:

6. И.С.Бах. BWV 701, т.т. 20 - 21

¹ Здесь мы снова оказываемся перед проблемой хорала и фуги, вскользь затронутой выше (см. первую сноску настоящей статьи). Включаясь в систему фуги (фугетты), хорал становится для нее прекомпозиционной порождающей моделью на уровне как «плана содержания», так и «плана выражения».

² Далеко не все стреттные возможности хорала «Vom Himmel hoch» оказались здесь реализованными: находки ранней фугетты BWV 701 нашли свое отражение в дальнейшем продолжении этого исследования - чуть ли не полвека спустя - в Канонических вариациях BWV 769.

И это не единичный случай в органных фугеттах Баха. В упомянутой выше обработке BWV 698, например, второй сегмент хорала «Herr Christ, der einig Gotts Sohn» появляется в виде нового, эквиризмического, противосложения к теме (неудержанного) в тактах 11 - 12 (ср. примеры 2 и 7).

7. И.С.Бах. BWV 698, т. т. 11 - 12

- *Двойная fuga, в том числе с инверсией темы*

Этот весьма характерный для ричеркара композиционный тип изредка встречался в Магнификат-версетах Пахельбеля, правда, без инверсии темы [2, 103 - 104]. Бах использует эту форму в фугетте на «Allein Gott in der Hoch» BWV 677 из 3-й части «Клавирных упражнений» в полном соответствии с её *мотетной*, строфической природой, превращая фугетту в своеобразный мини-мотет, где каждое из тематических проведений («пунктов имитации») строится на своей колорированной строке из хорала¹.

А вот двойная экспозиция в фугетте на «Dies sind die heil'gen zehn Gebot» BWV 679 из того же цикла демонстрирует еще один прием усложнения экспонирования, но в условиях однотемности, благодаря инверсии темы.

Кратко обобщая сказанное о *ричеркарности* баховских органных фугетт, не будем забывать, что при всей привлекательности данной темы, она не являлась целью нашего исследования. Многообразные возможности этой старой формы как *особо «изоцрѐнной» в сфере многоэтапного экспонирования*, чутко схваченные и развитые Бахом в специфических условиях немецкой органной фуги-версета, – вот что хотелось подчеркнуть прежде всего. И отмеченные выше закономерности баховских фугетт, указывающие на ричеркар, не есть ли доведение до своего логического предела жанра, имеющего в своей основе аналогичную ричеркару, основанную на принципе экспонирования, модель формообразования?

Итак, возвращаясь к поставленной в начале статьи проблеме «фугетта – fuga», мы можем дать следующий обобщающий ответ.

¹ Об особом значении мотетной формы в данном цикле, правда, в отношении больших хоральных обработок на «Куге» пишет Г.Келлер [цит. по: 5, 144], а также Н.Рязанова [4].

Фугетта Баха – не уменьшенная копия фуги, но самостоятельная форма, наполненная уникальным содержанием, смысл которого – не столько *самораскрытие темы* через её рост в форме путем существенных изменений (как то происходит в фуге), сколько её *утверждение*, акцент на неизменном в ней через *сопряжение с иным*, будь то контрапункт, получивший тематическое значение, другая тема, или та же самая, но в ином виде (инверсии, сегментной стретты), ином жанре, – как отражение барочного принципа *Alio modo* на уровне тематизма и формообразования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Евдокимова Ю. Органнне хоральные обработки Баха // Русская книга о Бахе. – М.: Музыка, 1986. – С. 222-249.
2. История полифонии. – Вып.3. – М.: Музыка, 1985. – 494 с.
3. Риман. Музыкальный словарь (online version): <http://www.ets.ru/r/ei001206>.
4. Рязанова Н. Взаимодействие строгого и свободного стилей в органнне хоральных обработках И.С. Баха // Жанрово-стилистические тенденции классической и современной музыки. - Сб. науч. тр. - Л.: ЛГИТМиК. - С.23-36.
5. Фисейский А. Третья часть «Клавирных упражнений» И.С. Баха. Теология в звуке и числе// Музыкальная академия, 2006. - № 1 - С. 142-151.
6. Южак К. Переработка ранних фугетт для II тома ХТК // Южак К. Полифония и контрапункт: Вопросы методологии, истории, теории. – Кн.1. – СПб.: Сударыня, 2006. - С. 109-164.
7. Южак К. О продвигающей и свертывающей тенденциях в «Искусстве фуги»: «Alio modo» и парность высшего порядка // Южак К. Полифония и контрапункт: Вопросы методологии, истории, теории. – Кн.1. – СПб.: Сударыня, 2006. - С. 109-164, 165-194.
8. P.Walker. Fugetta // NGDMM (online version): http://www.grovemusic.com/grove-owned/music/free_trials.html.
9. P.Walker. Fugue // NGDMM (online version): http://www.grovemusic.com/grove-owned/music/free_trial.html.

УДК 7838:78.071.1

Наталья Червинская

ИСТОРИЧЕСКИЕ «СТИЛЕМЫ» В МОТЕТАХ И ДУХОВНЫХ ХОРАХ И.БРАМСА

В рамках жанрів духовної лірики виявляються ознаки, які розкривають зв'язок поліфонічного письма І.Брамса з музичними традиціями бароко і строгого стилю.

В рамках жанров духовной лирики выявляются признаки, раскрывающие связь композиторского письма с музыкальными традициями барокко и строгого стиля.

This study reveals a close connection of Brahms's polyphonic script with music traditions of baroque and severe style within genres of spiritual lyrics.

На протяжении нескольких веков музыкальная культура Средневековья и Возрождения была культурой религиозного, духовного содержания, а её естественным выражением служили уравновешенность и стройность,